

BARKAMOL AVLOD TARBIYASIDA FOLKLORNING O'RNI (XALQ DOSTONLARI MISOLIDA)

Nurjanova Yulduz Shukirillayevna

Berdaq nomidagi QQDU O'zbek tili va adabiyoti
kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7471341>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalq dostonlaridagi millatimizning mentalitetiga xos qadriyatlar, insoniy fazilatlar, munosabatlar, milliy ruh orqali o'quvchi-yoshlar ma'naviy dunyosining shakllantirilishi va bunda adabiyot o'qituvchisiga yuklanadigan muhim vazifalar xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: millat, doston, qahramonlik, ishqiy-sarguzasht, urf-odat, an'ana

Har bir millatning buyukligi uning ajdodlaridan avlodlarga o'tib kelayotgan madaniy va ma'naviy merosi bilan belgilanadi. Bu meros qatorida xalq og'zaki ijodining ham o'rne bor. Xalq yaratayotgan qo'shiqlar, raqslar, matallar, maqollar, ertaklar, afsonalar, dostonlar, topishmoqlar asrlar osha sayqallanib kelmoqda. Ana shu kabi xalq og'zaki ijodini o'rganish-xalqning o'tmishini, urf-odat, an'analari, tarixini, boy tilini, buguni va kelajagini bilish demakdir.

Xalqimiz mustaqillikka erishgandan so'ng o'zbekona urf-odatlar, rasm-rusmlar, asrlar davomida yaratilgan dostonlar, ertaklar, qo'shiqlar haqida alohida g'urur bilan tilga olina boshlandi. Har bir inson biron sohaning mutaxassisi bo'lishdan tashqari o'z xalqining farzandi bo'lmog'i lozim. Xalq urf-odatlarini bilmay turib, o'zbekman deyish mumkin emas. O'zbek millatiga mansub insonning o'zbekman deyishga haqqi yo'q ekan, u odam xalqining yuziga oyoq qo'ygan, ota-bobolarini hurmatini haqoratlagan hisoblanadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda zavq bilan o'qilayotgan, maroq bilan aytilayotgan doston, ertak, qo'shiq, maqol, topishmoq, afsona va rivoyat, askiya va latifa, loflar o'zbek xalq og'zaki ijodining janrlari hisoblanadi. Xalqimiz yaratgan ana shu ma'naviy boyliklarimiz butun o'zbek xalqi madaniy merosi, qadriyatlarining tarkibiy qismidir. Ilmda xalq og'zaki ijodi folklor atamasi bilan yuritiladi. Bu atamani 1846-yilda ingliz olimi Vilyam Toms taklif qilgan edi. Folklor deganda ma'lum millatga mansub, xalq tomonidan asrlar davomida yaratilgan san'at namunalari: so'zanalar, xalq kuylari, raqslar va boshqalar tushuniladi. Ayni damda biz sizlar bilan birgalikda barkamol avlod tarbiyasida folklorning o'rne borasida mulohaza yuritimiz. Jumladan, xalq dostonlari misolida o'quvchi-yoshlar tafakkurini boyitish muhim sanaladi. Chunonchi, o'rta ma'lumot beruvchi ta'lim tizimida xalq og'zaki ijodini alohida o'rganish katta ahamiyatga ega. Shu paytgacha umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham og'zaki ijod asarlari o'rganilgan va o'rganilmoqda.

O`zbek xalq o`gzaki ijodi haqida ma`lumotga ega bo`lish Imom al-Buxoriy, Mansur Moturudiy, Al-Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Imon at-Termiziy, Burhoniddin Marg`iloniy kabi jahon tan olgan allomalarning merosxo`ri bo`lishimiz uchun amaliy talabdir. Shunday qilib, o`rta maxsus ta`lim tizimida o`zbek xalq og`zaki ijodi haqida alohida mukammal ma`lumot berishning bosh maqsadi mazkur o`quv muassasasi talabalarini o`zbekona qadriyatlar ruhida tarbiyalashga munosib hissa qo`shishdir. Xalqimiz yaratgan dostonlar, ertaklar, qo`shiqlar va boshqa janrlar yuzasidan ma`lumot hosil qilish, ular haqida mustqail fikrni shakllantirish o`zbek xalq og`zaki ijodi fanining vazifalari hisoblanadi.

Milliy madaniy meroslarimizdan yosh avlod tarbiyasini shakllantirishda, ularning ongi va tafakkurini rivojlantirishda foydalanish katta ahamiyatga ega. Bir tomondan dostonlarni o`qitish qiziqarli bo`lsa, ikkinchi tomondan adabiyot o`qituvchisiga ancha qiyinchiliklar tug`dirishi, tabiiy. Chunki o`qituvchi o`quvchilarga belgilangan vaqt ichida folklorning eng katta janri haqida tushuncha berish bilan birga, ularning ongiga g`oyaviy nafislik orqali kuchli ta`sir ko`rsatib dostonlarga bo`lgan qiziqishni uyg`ota olish kerak. Bunday talab faqat dostonlarni o`tgan paytdagina emas, balki har bir soatda inobatga olinishi zarur. Shuning uchun ham adabiyot o`qituvchisidan har kungi o`tiladigan darsga kuchli tayyorgarlik va rejali tarzda yangicha ijod munosabati talab etiladi.

O`qituvchi belgilangan vaqt ichida umuman xalq dostonlariga xos xususiyatlar haqida ma`lumot berishi, darslikdagi dostonlardan berilgan parcha bilan o`quvchini to`liq tanishtirishi, ayni vaqtda mazkur parchani atroflicha tahlil etishi hamda dasturda talab qilinganiga muvofiq badiiy obrazlar haqida o`quvchilarda tushuncha shakllantirilishi lozim. Agar o`qituvchi vaqtdan samarali foydalanish malakasini egallamagan bo`lsa, bu tadbirlarni bajarishga ulgura olmaydi.

O`qituvchi doston matni bilan o`quvchilarni tanishtirishda, asar voqealari rivojini ta`minlaydigan omillarni belgilashda juda sezgirlik bilan ish olib borishi, matndagi barcha nozikliklarni o`z vaqtida idrok eta olishi zarur. Aks holda, doston o`spirinlarda shunchaki ko`ngilochar rivoyat, afsonaday taassurot qoldirishi mumkin. Shuningdek, o`qituvchi o`zbek xalqiga xos bo`lgan iboralarning tag mazmuni bilan ham tanishtirishi, bu bolada ona tilining betakror jozibasidan hayrat tuyg`ularini sezishi lozim. Masalan, "Alpomish" dostoni qahramonlik dostoni bo`lib, uning syujetida el himoyasi motivi bilan bilan birga, nikoh, do`stlik, or-nomus kabi o`zbek millatiga xos eng yuksak ma`naviy-axloqiy sifatlar, ayni vaqtda millatdoshlarimizdagi cheklanganlik va ojizliklar buyuk mahorat bilan tasvirlangan. Bu asar shunchaki bir doston emas,

balki xalqimizning ma'navi' olami va ruhiyat dunyosini ko'rsatuvchi ko'zgu ekanligi o'spirinlar ongiga singdirish ham o'qituvchidan kuchli mahorat talab qiladi.

Darhaqiqat, xalq dostonlari uchun mushtarak syujetlardan biri-qahramonlarning ko'p qiyinchiliklar bilan sevgan qizining yurtiga yetib borgani bilan, ushbu podsholik, ya'ni qiz tomon qo'ygan shartlar qahramon tomonidan osonlikcha bajarilmagan. Ular qiz tomondan qo'yilgan turfa xil shartlarga duch kelgan. Masalan, "Alpomish" dostonida Barchinoy tomonidan to'rt shartning qo'yilishi, "Ravshan" dostonida Ravshanning g'ayridinga kirish sharti, "Kuntug'mish"da Xolbekaning nard o'yini, "Rustamxon"da ajdarni yengish kabi shartlarning qo'yilishi, bu shartlar doston qahramonlari tomonidan bajarilishi o'quvchi yoshlarda o'z maqsadidan og'ishmaslik, ahdida sobit turish kabi fazilatlari tarbiyalaydi.

Umuman olganda, dostonlardagi voqealar qahramonlarning ishqiy-sarguzashtlari fonida kechadi. Yuqoridagi dostonlarning barisida muhabbat mavzusi ustuvorlik qiladi. Darhaqiqat, muhabbat-muqaddas tuyg'u. Muhabbat insonni ezgulikka yetaklaydi, sevgan kishi har qanday qahramonliklarga qodir hisoblanadi. Shuningdek, "Go'ro'g'lining tug'ilishi" va xalq manfaati yo'lida qahramonlik ko'rsatishida chiltanlar va Xizr alayhissalom katta o'rin tutadi. Bular xalq dostonlarining doimiy ishtirokchilari bo'lib, ular xalq qahramonlariga yo'l-yo'riq ko'rsatish bilan ularni tarbiyalab boradi va qahramonni elga xizmat qilishga o'rgatadi.

Har qaysi dostonni o'rganishda, avvalo, o'qituvchi dostonda milliy ruhning berilishiga o'quvchilar e'tiborini tortishi lozim. Negaki, xalq dostonlarining birortasida qahramonlar dushmani qanchalik yovuz bo'lmasin, uning yurtini egallagach, shu yerda hukmronlik qilish da'vosida bo'lmaydilar. Balki, biror insofli odamni hukmdor qilib, o'zlari vatanga qaytadilar.

Xulosa qilib aytganda, doston xalqning qadimiy va boy tarixini, jangovar o'tmishini, milliy-ma'naviy qadriyatlar mazmunini va mohiyatini yuksak badiiyat bilan ko'rsatib bera oladigan ajoyib badiiyqomusiy merosimizdir. Xalq dostonlarini chuqur mazmun-mohiyatini tushuntirish orqali o'quvchilarda milliy merosimizga bo'lgan hurmatni va katta qiziqishni uyg'otishimiz aniq. Shunda teran fikrli, aqlli, ma'naviy yetuk va bilimli o'g'il-qizlarimizni tarbiyalashga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayev T., Imomov K. va boshqalar. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. Toshkent, 1990.
2. O'zbek folklorining epik janrlari. Tadqiqotlar. Toshkent, 1981.

3. Saidov M., G'oziboyev T., Madayev O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi programmasi. Toshkent, 1984.
4. Imomov K. O'zbek xalq prozasi. Toshkent, 1981.
5. Murodov M. Ijod durdonalarini izlab. Toshkent, 1967.
6. Saidov M. O'zbek dostonchiligida badiiy mahorat. Toshkent, 1969.

